

**MEMORIA DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA MEDIANTE
SONDEOS EN OBRAS PARA ACCESIBILIDAD Y REFORMA DE ASEOS EN EL
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA VICTORIA EUGENIA DE
GRANADA (GRANADA)**

CARLOS ALBERTO TOQUERO PÉREZ

GRANADA

octubre 2024

10.5281/zenodo.15366523

MOTIVACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La intervención se ha realizado en el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia que se ubica en el palacio de los marqueses de Caicedo situada en el municipio de Granada dentro del núcleo urbano de Granada. Situado en el casco histórico de la ciudad de Granada, muy próximo al Colegio del Perpetuo Socorro, al Hospital de San Juan de Dios, y cercano al Monasterio de San Jerónimo, a la parroquia de San Justo y Pastor, antiguo Colegio de la Compañía de Jesús y a la Catedral. Este edificio se sitúa en la calle San Jerónimo nº46, realizándose su acceso principal desde la calle San Jerónimo a través de una portada monumental que da paso a un gran zaguán que a su vez sirve de tránsito a un patio central y escalera, aparte del acceso principal el edificio cuenta con otro acceso para el auditorio desde la calle San Jerónimo y un acceso secundario desde la calle Arriola.

El Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia que se ubica en el palacio de los marqueses de Caicedo, es un edificio de titularidad pública cuya gestión depende de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Se encuentra formando parte de un entorno rico en arquitectura palaciega patrimonial y edificios singulares de gran interés como la Catedral, Monasterio de San Jerónimo, Parroquia de San Justo y Pastor, Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Hospital de San Juan de Dios.

El Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia es un inmueble de propiedad pública. incluido dentro de la delimitación del conjunto histórico artístico de Granada ampliado por el DECRETO 186/2003, de 24 de junio y declarado Conjunto Histórico-Artístico mediante Real Orden de 5 de diciembre de 1929.

Según la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico Andaluz (LPHA) el edificio objeto de intervención reúne las condiciones que se estipulan en el artículo 2 de dicha ley que viene a decir: “Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente Ley es de aplicación al Patrimonio Histórico Andaluz, que se compone de todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad Autónoma, incluidas las particularidades lingüísticas.” Por otro lado, también es de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo de la Disposición Adicional Sexta de la citada LPHA “Los bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Andaluz y los elementos de los mismos de piedra, yeso, madera, forja, fundición, cerámica, azulejería y vidrio en los términos del artículo 2 de esta Ley que se encuentren en posesión de la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades locales y las universidades quedan inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bienes de catalogación general.”

Será de aplicación, el PGOU de Granada en vigor, así como las Ordenanzas Municipales y particulares aplicables en función de su uso característico y ubicación. Así mismo será de aplicación el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del área Centro de Granada. El marco normativo a aplicar es el siguiente:

- Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.
- Ley 16/1985 de 25 junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía.
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y sus reglamentos de desarrollo.

- Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
- Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo y RD 1371/2007, de 19 de octubre) y sus modificaciones.

FICHA URBANÍSTICA			
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE:			
ORDENANZA ZONAL	PLANEAMIENTO		PROYECTO
	Referencia al	Parámetro / Valor	Parámetro / Valor
Edificios catalogados	PGOU de Granada 2001. PEPRI Área Centro de Granada PEPRI Área Centro de Granada	Equipamiento docente Equipamiento. Uso docente Altura: 3 plantas (edificio original y aula) y 4 plantas (auditorio)	Equipamiento docente Equipamiento. Uso docente Altura: 3 plantas (edificio original y aula) y 4 plantas (auditorio)
ASPECTOS URBANÍSTICOS SINGULARES:			
Se encuentra dentro del nivel II de zonificación arqueológica según el PGOU de Granada 2001. Al realizarse trabajos con remoción del subsuelo deberá realizarse excavación arqueológica en área abierta extendida sobre el 75% de la zona a intervenir. Se encuentra con catalogación A1 según PEPRI del Área Centro de Granada equivalente a nivel II de protección integral en el PGOU de Granada 2001. Se permiten actuaciones de conservación, restauración y rehabilitación con la limitaciones que establece la ficha particular de catálogo.			

Fig. 1. Ficha urbanística

El palacio de los marqueses de Caicedo conocido también como el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, cuya referencia catastral es 6752707VG4165B0001MP situada en la calle San Jerónimo, 46 (Granada), presenta un estado de conservación bueno, dado que se sigue usando con motivos educativos, ha sido objeto de un proyecto de obras para la accesibilidad, por lo cual fue obligado que durante su ejecución se realice una intervención arqueológica. Los objetivos de esta propuesta de actuación se pueden dividir en dos grandes bloques. De un lado, asesorar a la dirección facultativa y aportar datos para la evaluación de los niveles arqueológicos que pudiesen verse afectados por la ejecución del proyecto arquitectónico. De otro lado, clarificar la cronología de las distintas fases y niveles arqueológicos aparecidos durante las fases de la actividad arqueológica, por la que ha pasado la edificación. Para ello se realizó un seguimiento arqueológico durante los trabajos de obras para la accesibilidad, así como sondeos y un análisis de las estructuras.

En el estudio de los análisis paramentales se seguirá el concepto de unidad estratigráfica desde la arqueología de la arquitectura. Se establecen las unidades con criterios referentes a las características físicas del sustrato. Para ello se llevará a cabo la aplicación de las leyes estratigráficas enunciadas por E. C. Harris¹.

Las relaciones estratigráficas se trasladarán gráficamente en una matrix Harris, que permite la recogida de datos en campo, que posteriormente se reinterpretarán con otros datos como fotografía, planimetría, etc.

Como venimos diciendo, en la intervención se procedió estratigráficamente. Los estratos se distinguen por su composición, su textura y coloración, siendo un todo que les hace ser distintos unos de otros. La interrelación que presentan los elementos que los forman es muy fuerte, de manera que cada uno de ellos aporta características a los otros y reúne las de los demás. La composición de los estratos con elementos intrusivos puede determinar la datación, ya que objetos como material cerámico que ha quedado en dicho estrato nos da una cronología absoluta. Otro aspecto importante en cuanto a la conformación del

¹ HARRIS, E. C., *Principios de estratigrafía arqueológica*, Barcelona, 1991, p.52.

estrato es, evidentemente, su volumen y, en cierto modo, su forma o superficie, que nos hablan de su formación. El orden en que se relacionan los estratos está asimismo determinado por relaciones físicas que pueden ser reducidas, de manera simple, a relaciones relativas en el tiempo. De ahí que se establezcan unas normas que se reducen a dos grandes apartados que rigen todas las relaciones entre los estratos:

relaciones de contemporaneidad («igual a» y «se liga a») y de sucesión en el tiempo («cubre/cubierto por», «se apoya en/se le apoya», «corta a/cortado por» y «rellena a/es rellenado por»).

Es necesario tener en cuenta la existencia de interfaces en los estratos, que son verticales y horizontales. En la excavación de las fosas se debe de proceder como en los casos normales, con su propia estratigrafía, que no es similar a la de los niveles que la rodean. En todo caso, se deben de correlacionar entre sí.

Aunque la estratigrafía sea simple no es aconsejable intervenir por principio en un área demasiado extensa. Así, podremos controlar de manera rigurosa todas las unidades estratigráficas. Las ventajas de este sistema se derivan del hecho de que al excavar los estratos se van registrando uno a uno en la sección acumulativa. De esta forma se pueden correlacionar directamente los hechos estratigráficos registrados en la sección y en las plantas. Su utilización permite que los estratos se excaven siguiendo sus contornos y su forma natural. No obstante, hay que considerar que la excavación de áreas de dimensiones reducidas impide realizar una lectura clara de las posibles estructuras que se puedan localizar, dificultando e incluso imposibilitando llevar a cabo una interpretación. Por esta razón si el descubrimiento de restos lo aconsejase podría cambiarse la cautela de la intervención y abrir sondeos mediante el sistema de áreas acumulativas. Este sistema consiste en la ampliación sucesiva de los sondeos, hasta cubrir las necesidades de la investigación.

Para la documentación de las unidades estratigráficas se utilizarán fichas de campo en donde se atenderá a la identificación y localización de las mismas, su delimitación y su relación física o estratigráfica con otras unidades, la descripción de los depósitos y su interpretación. De esta manera se reconstruirá la secuencia estratigráfica y una vez examinados los materiales que contiene, se procederá a su datación.

Al proceso de descripción de las unidades estratigráficas se suma, mediante la utilización de fichas específicas, la caracterización de estructuras y complejos estructurales. Dichas fichas se componen de varios bloques:

1. Inventario de material arqueológico.
2. Clasificación del material arqueológico.
3. Descripción de las Unidades Estratigráficas No Construidas.
4. Descripción de las Unidades Estratigráficas Construidas, Estructuras y Complejos Estructurales.
5. Diagramas de áreas.
6. Documentación planimétrica: plantas y secciones.
7. Fotografías, etc.

Para ello se han utilizado fichas del SIA 2.0, para la documentación de todo lo aparecido en la intervención.

La intervención viene motivada por el proyecto de obras para accesibilidad y reforma de aseos en el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada sita en la calle San Jerónimo 46 dentro del núcleo de Granada situado en el casco histórico de la ciudad de Granada, muy próximo al Colegio del Perpetuo Socorro, al Hospital de San Juan de Dios, y cercano al Monasterio de San Jerónimo, a la parroquia de San Justo y Pastor, antiguo Colegio de la Compañía de Jesús y a la Catedral.

La intervención que se proyecta realizar por encargo de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Gerencia provincial de Granada se inserta en los trabajos necesarios de actuación arqueológica ante las obras para la accesibilidad y reforma de los aseos del Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia. Por tanto, ante estos supuestos, y siguiendo la legislación andaluza², se propone una intervención arqueológica preventiva mediante sondeos que garantice la protección de los restos existentes, y en el caso de que se localicen elementos de interés arqueológico proceder a la paralización de los trabajos y a la adopción de las medidas pertinentes de protección e investigación de los mismos. De esta manera, se controlarán los trabajos de las obras de accesibilidad y de los aseos.

Dado que el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia es una residencia palacial del s. XVI perteneciente a los marqueses de Caicedo y ante las obras de accesibilidad que se van a llevar a cabo en este edificio palacial, los objetivos de la presente intervención son:

1. Asesorar a la dirección facultativa y aportar datos para la evaluación de los niveles arqueológicos que pudiesen verse afectados por la ejecución del proyecto arquitectónico.
2. Clarificar la cronología de las distintas fases y niveles arqueológicos aparecidos durante las fases de la actividad arqueológica, por la que ha pasado la edificación.
3. Mejorar el acceso.
4. Actuar para lograr la accesibilidad universal de los recursos, de forma que se permita su disfrute por todas las personas de acuerdo con el principio de "diseño para todos": supresión de barreras arquitectónicas y la adaptación de estos espacios para personas con movilidad reducida; señalización de forma que se facilite su acceso y otras adaptaciones para permitir la total accesibilidad.
5. Recuperar y poner en valor el palacio de Caicedo como recurso del patrimonio cultural como espacio público de interés educativo, arquitectónico, histórico y cultural, actuando sobre los restos existentes con el fin de impedir su deterioro irreversible.

CONTEXTO HISTÓRICO³

El palacio de los marqueses de Caicedo actual Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia se encuentra situado en el casco histórico de la ciudad de Granada, en la calle San Jerónimo 46, muy próximo al Colegio del Perpetuo Socorro, al Hospital de San Juan de Dios, y cercano al Monasterio de San Jerónimo, a la parroquia de San Justo y Pastor, antiguo Colegio de la Compañía de Jesús y a la Catedral.

² Según el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía, publicado en el BOJA número 134, el cual recoge el Decreto 168/2011 de 15 de diciembre y el Decreto 379/2011, de 30 de diciembre (BOJA 19 de 30 de enero de 2012). DOI: 10.5281/zenodo.3768737

³ JEREZ MIR, Carlos. Guía de Arquitectura de Granada. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1.996.; JEREZ MIR, Carlos. Guía de Arquitectura de Granada. Editorial Comares, 2003.; MARTÍN MARTÍN, Eduardo; TORICES ABARCA, Nicolás. Guía de Arquitectura de Granada. Delegación de Granada, Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, Junta de Andalucía Consejería de Obras Públicas y Transportes Dirección General de Arquitectura y Vivienda Granada-Sevilla, 1998.

Fig. 2. Localización Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia

Desde el punto de vista volumétrico se dispone perfectamente alineado con los edificios aledaños, destacando su fachada con tres plantas flanqueadas por dos torreones, con cubiertas la primera a dos aguas y los segundos a cuatro, siguiendo el estilo granadino. Cuenta con una serie de dependencias típicas de este tipo de edificio residencial de la aristocracia, se accede por una portada monumental que da paso a un gran zaguán que a su vez sirve de tránsito a un patio central y escalera, con hermosas columnas y vistosos adornos florales.

Siguiendo el esquema palaciego se estructura en torno a un patio central cuadrado que hace las veces de dependencia de distribución. Presenta dos plantas con galerías en sus cuatro lados formadas por arcos deprimidos rectilíneos sobre columnas toscanas de piedra de Sierra Elvira, sobre la que campea una arcada de carpaneles. Las claves se decoran con una ménsula de diseño manierista y las enjutas se rellenan con cartelas de cuero recortados.

Fig. 3. Planta y sección

El segundo cuerpo presenta balaustrada de madera torneada y columnas toscanas. Sobre ellas zapatas manieristas con cartelas en la parte intermedia y filete rizado en la parte superior. Por último, culminando el alzado del patio se sitúa un alero de canchillos de tipo manierista invertido y en la tablazón intermedia rosetas talladas. Tanto el pórtico alto

como el bajo se cubren con un sencillo alfarje sin decoración. De forma similar sería la cubierta del zaguán actualmente desaparecida. En un lateral se sitúa el habitual pilar, de dos caños y frontón partido, más el escudo de los Caicedo pintado en el muro, completan el ornato del patio.

De gran interés es la fachada, que constituye uno de los diseños más importantes de la arquitectura señorial del manierismo granadino a pesar de las transformaciones al que ha sido sometido. Se estructura en tres plantas más dos torres situadas en los extremos. El conjunto presenta paramento de ladrillo prensado, a excepción de algunos elementos y la portada en piedra de Sierra Elvira.

La fachada, toda de ladrillo, adopta un esquema simétrico, siendo en su conjunto una de las más logradas del renacimiento granadino, con herencias de tradiciones renacentistas en los aleros de mensulones, las torres abiertas en las esquinas y los discos de cerámica sobre los vanos de las torres, pero postrando la severidad escurialense y el decorativismo manierista, a influjo del edificio de la Real Chancillería, mediante sencillos moldurajes y juego rítmico de vanos alternantes en tamaño en planta baja, mientras que la primera presenta un balcón flanqueado por dos grandes ventanales enrejados. La tercera planta presenta una galería superior que viene a introducir una nota rítmica al carácter sobrio y austero del conjunto. Ésta se conforma mediante arcos de medio punto sobre columnas que apoyan en un antepecho abalaustrado, ambos de mármol blanco. A ambos lados en los cuerpos de las torres laterales se flanquea por dos grandes ventanales protegidos por enrejados de forja. Los últimos cuerpos de las mismas se presentan con un vano dividido en tres partes, la central de medio punto sobre columnas y los laterales rectangulares, los tres unidos mediante una cornisa, disponiéndose sobre los vanos lisos medias bolas o discos de cerámica.

La portada, realizada en mármol de Sierra Elvira, presenta gran sobriedad. Cuenta con dos cuerpos, el inferior se articula en torno a un vano adintelado moldurado flanqueado por especies de pilastras rematadas con cartelas y rostros, sobre las que se asienta un entablamento con el friso decorado por cuadrados y rectángulos y mensulones estriados, sobre el que se dispone un balcón con antepecho de forja que da paso al segundo cuerpo. Éste cuenta con un vano arquivado moldurado y rematado por un frontón triangular partido de cuyo centro emerge el escudo del marquesado, concedido por el Rey Felipe V a D. Luis Beltrán del Caicedo y Solís.

El contexto urbano en el que se asienta, la calle de San Jerónimo, es eje de uno de los barrios urbanos extramuros de mayor proyección de la Granada renacentista y barroca, al consolidarse durante aquella época como vía privilegiada de comunicación del centro institucional de la antigua medina musulmana y cristiana con las grandes fundaciones isabelinas y carolinas quinientistas del Hospital Real y monasterio de San Jerónimo, a las que se unieron otros grandes centros religiosos emblemáticos de la Granada barroca. Esta preeminencia de lo religioso e institucional atrajo, lógicamente, la presencia de sectores nobiliarios con casas solariegas, varias de las cuales no han sobrevivido en su conjunto a la historia urbana contemporánea, o han sufrido importantes mutilaciones. Pero, por fortuna, este palacio es uno de los pocos testimonios civiles bien conservados que aún prueban el alcance aristocrático y patricio de esta zona histórica de Granada en épocas pasadas, junto con los antiguos palacios de los Beneroso (luego Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago) y de los señores de Ansoti, hoy Ilustre Colegio Notarial de Granada, con los que integra el tramo más monumental de la calle de San Jerónimo.

Este palacio fue construido originariamente a mediados del siglo XVI siendo casa solariega de los Rueda (cuya heráldica se identifica en la portada) pasando a principios del XVIII a don Luis Beltrán de Caicedo y Solís, primer marqués de Caicedo. El palacio originario aparece perfectamente reproducido en la Plataforma de Vico de 1613 donde

puede distinguirse perfectamente su cuerpo noble en la fachada principal con la composición de dos torres en cada extremo, el patio central con arcadas y un jardín trasero hoy desaparecido y ocupado por el actual aulario. En el plano de Granada de 1911 de Luis Seco de Lucena reproduce el edificio remarcado como importante y ampliado en su parte posterior hacia la calle Arriola y ocupando el jardín trasero originario con una estructura de tres patios: el principal y dos patios secundarios situados en el área posterior que ocupa actualmente el aulario lo que se presupone que dicha ampliación se realizó en torno al año 1900 aproximadamente. Así mismo el plano de Granada de 1963 de Metacron reproduce el edificio idealizado originario, no reproduciendo el resto del edificio en su parte posterior. Será en 1988, bajo la dirección de Carmelo Martínez (director del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia) cuando tendrá lugar la tercera ampliación sustancial del edificio: la construcción anexa del Auditorio, que consta de un escenario de 93 metros cuadrados y un aforo de 400 espectadores según se comprueba en el archivo histórico del RCSM.

Plataforma de Vico, 1613.

Plano topográfico de Granada, 1796. Francisco Dalmau

Plano topográfico de Granada, 1845.
Francisco Martínez Palomino

Plano de Granada, 1909.

Plano de Granada, 1911.
Luis Seco de Lucena

Plano de Granada, 1963. Metacron

Fig. 4. Planimetría histórica

Este antiguo Palacio se ha conservado, en gran parte, gracias al uso docente a que ha sido destinado desde hace tiempo. Entre algunas instituciones, aquí han tenido su sede el Instituto General y Técnico de Granada y la antigua Facultad de Farmacia desde 1921 hasta 1950 y, actualmente, el Real Conservatorio Superior de Música "Victoria Eugenia". Paralelamente a las tres fases principales de evolución histórica del edificio han surgido numerosas obras de reforma de menor escala en base a la necesidad de conservación y adaptación del centro a las necesidades de cada época. Así podemos encontrarnos actuaciones más recientes en forjados y cubiertas en zona de aularios, diversas actuaciones de en sistemas de calefacción, actuaciones de insonorización en aularios, adecuaciones de aseos, etc...

Desde el punto de vista volumétrico el edificio originario se dispone perfectamente alineado con los edificios aledaños, destacando su fachada con tres plantas flanqueadas por dos torreones, con cubiertas la primera a dos aguas y los segundos a cuatro, siguiendo el estilo granadino. La estructura general del edificio atiende al ejemplo de arquitectura residencial palaciega de Granada, formado por una portada monumental situada en la crujía principal con acceso a un gran zaguán que a su vez sirve de tránsito a un patio central peristilado y escalera, con hermosas columnas y vistosos adornos florales. Siguiendo el esquema palaciego se estructura en torno a un patio central cuadrado que hace las veces de dependencia de distribución de las crujías de estancias. Presenta dos plantas con galerías en sus cuatro lados formadas por arcos deprimidos rectilíneos sobre columnas toscanas de piedra de Sierra Elvira, sobre la que campea una arcada de carpaneles. Las claves se decoran con una ménsula de diseño manierista y las enjutas se rellenan con cartelas de cuero recortados. El segundo cuerpo presenta balaustrada de madera torneada y columnas toscanas. Sobre ellas zapatas manieristas con cartelas en la parte intermedia y filete rizado en la parte superior. Por último, culminando el alzado del patio se sitúa un alero de canchillos de tipo manierista invertido y en la tablazón intermedia rosetas talladas. Tanto el pórtico alto como el bajo se cubren con un sencillo alfarje sin decoración. De forma similar sería probablemente la cubierta del zaguán actualmente desaparecida.

En uno de los paramentos del patio se sitúa adosado el habitual pilar, de dos caños y frontón partido, más el escudo del linaje de los Caicedo pintado en el muro completando el ornato del patio. De gran interés es la fachada, que constituye uno de los diseños más importantes de la arquitectura señorial del manierismo granadino a pesar de las transformaciones al que ha sido sometido. Se estructura en tres plantas más dos torres situadas en los extremos ha sido una composición incluso fuente de inspiración en el diseño de palacios como el de Bermejillo en Madrid. El conjunto presenta paramento de ladrillo prensado, a excepción de algunos elementos y la portada en piedra de Sierra Elvira. La fachada, toda de ladrillo, adopta un esquema simétrico, siendo en su conjunto una de las más logradas del renacimiento granadino, con herencias de tradiciones renacentistas en los aleros de mensulones, las torres abiertas en las esquinas y los discos de cerámica sobre los vanos de las torres, pero postrando la severidad escurialense y el decorativismo manierista, a influjo del edificio de la Real Chancillería, mediante sencillos moldurajes y juego rítmico de vanos alternantes en tamaño en planta baja, mientras que la primera presenta un balcón flanqueado por dos grandes ventanales enrejados. La tercera planta presenta una galería superior que viene a introducir una nota rítmica al carácter sobrio y austero del conjunto. Ésta se conforma mediante arcos de medio punto sobre columnas que apoyan en un antepecho abalaustrado, ambos de mármol blanco. A ambos lados en los cuerpos de las torres laterales se flanquea por dos grandes ventanales protegidos por enrejados de forja. Los últimos cuerpos de las mismas se presentan con un vano dividido en tres partes, la central de medio punto sobre columnas y los laterales rectangulares, los tres unidos mediante una cornisa, disponiéndose sobre los vanos lisos medias bolas o

discos de cerámica. La portada, realizada en mármol de Sierra Elvira, presenta gran sobriedad. Cuenta con dos cuerpos, el inferior se articula en torno a un vano adintelado moldurado flanqueado por especies de pilastras rematadas con cartelas y rostros, sobre las que se asienta un entablamento con el friso decorado por cuadrados y rectángulos y mensulones estriados, sobre el que se dispone un balcón con antepecho de forja que da paso al segundo cuerpo. Éste cuenta con un vano arquitrabado moldurado y rematado por un frontón triangular partido de cuyo centro emerge el escudo del marquesado, concedido por el Rey Felipe V a D. Luis Beltrán del Caicedo y Solís.

Este elegante palacio fue construido paralelamente al de los Beneroso, a mediados del siglo XVI, apareciendo perfectamente reproducido en la Plataforma de Vico, de 1613. Fue casa solariega de los Rueda (cuya heráldica se identifica en la portada), pasando a principios del XVIII a don Luis Beltrán de Caicedo y Solís, primer marqués de Caicedo. Este antiguo Palacio se ha conservado, en gran parte, gracias al uso docente a que ha sido destinado desde hace tiempo. Entre algunas instituciones, aquí han tenido su sede el Instituto de Enseñanza Media de Granada y la antigua Facultad de Farmacia hasta 1950 y, actualmente, el Real Conservatorio Superior de Música "Victoria Eugenia". El Conservatorio ostenta el distintivo de Real desde el 10 de diciembre del año 1921, título solicitado por su fundador, D. Isidoro Pérez de Herrasti, Conde de Padul, y concedido por S. M. Alfonso XIII en honor a su augusta esposa, la Reina Victoria Eugenia.

La Facultad de Farmacia (1922-1960)

Fotografía de la fachada principal durante el periodo de uso como Facultad de Farmacia

Fotografía del patio central engalanado para un acto durante el periodo de uso como RCSM Victoria Eugenia.

Fig. 5. Fachada y auditorio

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INTERVENCIÓN

El palacio de los marqueses de Caicedo conocido también como el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, presenta un estado de conservación bueno, dado que se sigue usando con motivos educativos, ha sido objeto de un proyecto de obras para la accesibilidad, por lo cual ha sido de obligado cumplimiento que durante su ejecución se realice una intervención arqueológica. Los objetivos de esta propuesta de actuación se han dividido en dos grandes bloques. De un lado, asesorar a la dirección facultativa y aportar datos para la evaluación de los niveles arqueológicos que pudiesen verse afectados por la ejecución del proyecto arquitectónico. De otro lado, clarificar la cronología de las distintas fases y niveles arqueológicos aparecidos durante las fases de la actividad arqueológica, por la que ha pasado la edificación, por lo que aparte de la realización de sondeos

se hace necesario la realización de un análisis de estratigrafía mural y estructural desde la arqueología de la arquitectura.

En el estudio de los análisis paramentales se seguirá el concepto de unidad estratigráfica desde la arqueología de la arquitectura. Se establecen las unidades con criterios referentes a las características físicas del sustrato. Para ello se llevará a cabo la aplicación de las leyes estratigráficas enunciadas por E. C. Harris⁴.

Las relaciones estratigráficas se trasladarán gráficamente en una matrix Harris, que permite la recogida de datos en campo, que posteriormente se reinterpretarán con otros datos como fotografía, planimetría, etc.

Como venimos diciendo, en la intervención se procederá estratigráficamente. Los estratos se distinguen por su composición, su textura y coloración, siendo un todo que les hace ser distintos unos de otros. La interrelación que presentan los elementos que los forman es muy fuerte, de manera que cada uno de ellos aporta características a los otros y reúne las de los demás. La composición de los estratos con elementos intrusivos puede determinar la datación, ya que objetos como material cerámico que ha quedado en dicho estrato nos da una cronología absoluta. Otro aspecto importante en cuanto a la conformación del estrato es, evidentemente, su volumen y, en cierto modo, su forma o superficie, que nos hablan de su formación. El orden en que se relacionan los estratos está asimismo determinado por relaciones físicas que pueden ser reducidas, de manera simple, a relaciones relativas en el tiempo. De ahí que se establezcan unas normas que se reducen a dos grandes apartados que rigen todas las relaciones entre los estratos: relaciones de contemporaneidad («igual a» y «se liga a») y de sucesión en el tiempo («cubre/cubierto por», «se apoya en/se le apoya», «corta a/cortado por» y «rellena a/es rellenado por»).

Es necesario tener en cuenta la existencia de interfaces en los estratos, que son verticales y horizontales. En la excavación de las fosas se debe de proceder como en los casos normales, con su propia estratigrafía, que no es similar a la de los niveles que la rodean. En todo caso, se deben de correlacionar entre sí.

Aunque la estratigrafía sea simple no es aconsejable intervenir por principio en un área demasiado extensa. Así, podremos controlar de manera rigurosa todas las unidades estratigráficas. Las ventajas de este sistema se derivan del hecho de que al excavar los estratos se van registrando uno a uno en la sección acumulativa. De esta forma se pueden correlacionar directamente los hechos estratigráficos registrados en la sección y en las plantas. Su utilización permite que los estratos se excaven siguiendo sus contornos y su forma natural. No obstante, hay que considerar que la excavación de áreas de dimensiones reducidas impide realizar una lectura clara de las posibles estructuras que se puedan localizar, dificultando e incluso imposibilitando llevar a cabo una interpretación. Por esta razón si el descubrimiento de restos lo aconsejase podría cambiarse la cautela de la intervención y abrir sondeos mediante el sistema de áreas acumulativas. Éste sistema consiste en la ampliación sucesiva de los sondeos, hasta cubrir las necesidades de la investigación.

Para la documentación de las unidades estratigráficas se han empleado las fichas del SIAA (Sistema de Información Arqueológico de Andalucía). Se utilizarán fichas de campo en donde se atenderá a la identificación y localización de las mismas, su

⁴ HARRIS, E. C., *Principios de estratigrafía arqueológica*, Barcelona, 1991, p.52.

delimitación y su relación física o estratigráfica con otras unidades, la descripción de los depósitos y su interpretación. De esta manera se reconstruirá la secuencia estratigráfica y una vez examinados los materiales que contiene, se procederá a su datación.

Al proceso de descripción de las unidades estratigráficas se suma, mediante la utilización de fichas específicas, la caracterización de estructuras y complejos estructurales. Dichas fichas se componen de varios bloques:

- Inventario de material arqueológico.
- Clasificación del material arqueológico.
- Descripción de las Unidades Estratigráficas No Construidas.
- Descripción de las Unidades Estratigráficas Construidas, Estructuras y Complejos Estructurales.
- Diagramas de áreas.
- Documentación planimétrica: plantas y secciones.
- Fotografías, etc.

La intervención que se ha realizado en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia situada en el municipio de Granada dentro del núcleo urbano de Granada. Situado en el casco histórico de la ciudad de Granada, muy próximo al Colegio del Perpetuo Socorro, al Hospital de San Juan de Dios, y cercano al Monasterio de San Jerónimo, a la parroquia de San Justo y Pastor, antiguo Colegio de la Compañía de Jesús y a la Catedral. Es un inmueble de propiedad pública. incluido dentro de la delimitación del conjunto histórico artístico de Granada ampliado por el DECRETO 186/2003, de 24 de junio y declarado Conjunto Histórico-Artístico mediante Real Orden de 5 de diciembre de 1929 y queda inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bienes de catalogación general según la LPHA. La intervención se haya enclavada en el término de Granada dentro del núcleo urbano de Granada, en el casco histórico de Granada, y abarca una superficie de 3.836 m², de los cuáles la intervención a ocupado unos 20,90x2,47x050 m. aproximados de control de movimiento de tierras, y unos dos sondeos, uno de 2,20x2,40x1,25 m. y otro de 6,40x2,60x050 m.

Fig. 6. Localización del palacio de los marqueses de Caicedo, actualmente RCSMVE

El área de trabajo tuvo unas dimensiones de 20,97x2,47 m, que equivalen al control de movimiento de tierras en la zona del pasillo y al que se le añadió dos sondeos de 2,20x2,40 m. apróx.

Fig. 7. Zona de sondeos, control de movimiento de tierras y análisis mural

La intervención ha consistido en la lectura de análisis paramental de los muros del edificio en la zona de la intervención tras la retiradas y limpieza de la zona y posteriormente en la realización de dos sondeos, uno de 2,20x2,40x1.25 m. y otro de 6,40x2,60x0,50 m. apróx. Todo ello ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de modificaciones que se han llevado a cabo con el paso de los años, entre ellas las tres grandes obras que se han producido en el lugar en diferentes fechas y que fueron obras que se realizaron para adecuar el espacio a un nuevo uso, este uso desde la primera gran reforma o rehabilitación que sufrió el edificio fue para convertirlo en instituto a partir de 1863 con la reforma llevada a cabo por Francisco Enríquez Ferrer, para posteriormente en 1919 tener una segunda gran reforma para reconvertirlo en Facultad de Farmacia de la UGR realizada por Fernando Wilhelmi Manzano. La última gran reforma llevada a cabo fue realizada por Francisco Prieto-Moreno y Pardo para destinarlo a conservatorio de música, que es el uso que tiene actualmente, entre 1975-1979.

Los trabajos se llevarán a cabo por medios manuales por varios técnicos arqueólogos bajo la supervisión del director arqueólogo. En una primera fase se procederá a la toma de datos mediante fotografías y planimetría del lugar de las obras. En una segunda fase se procederá a realizar la actividad arqueológica, así como la elaboración de la fotogrametría, los dibujos mediante archivos CAD, la planimetría y los alzados. En la última fase se realizará los análisis de los datos y la elaboración de la memoria e informes pertinentes.

En la elaboración del proyecto arqueológico siguiendo el proyecto de obras para la accesibilidad al Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia se plantea la realización de un sondeo en la ubicación del hueco del ascensor y del aseo y de un control arqueológico de movimientos de tierra en el pasillo lateral del auditorio en la planta baja del edificio. Así mismo se ha determinado el tamaño de dicho sondeo que se va a realizar en la planta baja del palacio de los marqueses de Caicedo situada en la calle San Jerónimo, 46 (Granada). Una vez determinado la ubicación del sondeo y el tamaño, se ha procedido a buscar y fijar el punto cero el cuál debe ser un punto que permanezca inamovible a lo largo del tiempo, este punto se representará con el siguiente símbolo (\emptyset). El sondeo que se ha decidido plantear dado el proyecto de obra ha sido un sondeo de 2,20x2,40x1,25 m. apróx. situados en la planta baja del palacio de los marqueses de Caicedo, ubicándose el sondeo en el lugar donde irá el ascensor, dicho sondeo se realiza para documentar los posibles restos arqueológicos que pueden verse afectados por la colocación del ascensor, el control de movimiento de tierras se ubica también en la planta baja en el pasillo lateral del auditorio con unas medidas en la apertura de la zanja de 20,90x2,47x1,50 m. apróx. y que se realizara para controlar que no se dañe restos arqueológicos y en el caso de que salieran comunicar a la delegación de cultura los restos aparecidos y si es necesario cambiar la autorización. Por otro lado, se realizará un análisis de estructuras emergentes en uno de los baños de la planta baja.

1. Sondeo 1 tamaño de 2,20x2,40x1,25 m. apróx. situado en la planta baja.
2. Sondeo 2 tamaño de 6,40x2,60x050 m. situado en la planta baja.

3. Control Arqueológico de movimiento de tierras para apertura de zanja de 20,97x2,47x1,50 m. apróx. situada en el pasillo lateral del auditorio en la planta baja.
4. Análisis de estructuras emergentes.

La intervención comenzó acotando la zona de trabajo y localizando el punto cero. Una vez realizado esta operación se comenzó por empezar a realizar el control de movimiento de tierras en la zona del pasillo y posteriormente abrir los dos sondeos que se encuentran en la zona del baño de la planta baja, para finalmente llevar a cabo el análisis de estructuras emergentes.

Fig. 8. Punto cero \emptyset

Una vez comenzada la intervención arqueológica se procederá al trabajo manual y mecánico, mediante palas, picos y martillos eléctricos, la utilización de medios mecánicos se debe a la dificultad de retirar la solería y el cemento que aparece en la zona, así como los operarios que se encargarán del trabajo supervisados por él arqueólogo, en la retirada de las diferentes unidades estratigráficas siguiendo el sistema de documentación según de Harris y las fichas a emplear serán las elaboradas por el SIAa (2.0). Los materiales aparecidos se embolsarán y se clasificarán según el material del que se trata (cerámica, metal, huesos (fauna y humanos) vidrio, etc.).

En un primer momento se procede a abrir la zanja con medios mecánicos mediante el control de movimiento de tierras por los operarios con la vigilancia del arqueólogo por la documentación de posibles restos arqueológicos, tras la retirada de la solería y el cemento. Tras la retirada de las primeras UE's se pasa a la retirada de las UE's por medios manuales dado que al retirar las primeras capas más duras empiezan a aparecer unidades más asequibles para la retirada con medios manuales. Teniendo en cuenta las dimensiones de la zanja se procede a abrir en extensión para ir sacando las distintas unidades e ir poniéndolas en contexto con las que vayan apareciendo en las distintas partes de la zanja. Una vez retirada una UE y documentada se procede a bajar a la siguiente capa y seguir con el proceso. Tras terminar de realizar la zanja, nos pasamos a abrir el sondeo 2 y posteriormente el sondeo 1. Finalmente, se procederá a realizar el análisis de estructuras emergentes en la zona del baño de la planta baja.

ZANJA

Se comienza abriendo la zanja previa documentación fotográfica de la zona y toma de las distintas cotas a las que se encuentra el suelo. Al principio se realiza los trabajos con medios mecánicos (martillo mecánico) con la supervisión siempre del arqueólogo, para poder retirar bien la solería y el cemento que pega esa solería para posteriormente ir retirando las siguientes unidades con medios manuales.

Fig. 9. Zanja (Control de movimiento de tierras)

Fig. 10. Retirada UE001

Las unidades estratigráficas documentadas en el transcurso de la presente son las siguientes:

001 Suelo de azulejo

002 Capa de hormigón para pegar los azulejos. Tonalidad grisácea

003 Tierra compactada, preparación colocación del suelo. Tonalidad rojiza con granulometría media de piedras redondas

004 Acequia o registro realizado con ladrillo

005 Atarjea realizada con material cerámico

006 Tubería de hierro

007 Tubería de PVC

008 Tierra de tonalidad marrón oscuro con granulometría media de piedrecillas (podría tratarse de tierra de nivelación) intrusiones de materiales (cerámicos, vidrio, huesos, tejas, ladrillos y metal)

009 Muro de ladrillo amarillento

010 Losa de cemento de color gris oscuro

- 011 Tubería cerámica
- 012 Escalones de cemento y ladrillo
- 013 Tubo eléctrico
- 014 Tubería de uralita
- 015 Registro de agua
- 016 Muro cimentación
- 017 Tubería de fibrocemento
- 018 Tubería de fibrocemento
- 019 Tubería de material cerámico
- 020 Suelo de ladrillo
- 021 Tubería cerámica
- 022 Tierra/arena de obra de tonalidad amarilla
- 023 Muro de ladrillo y piedras rodadas de tamaño medio
- 024 Escalón de piedra
- 025 Losas de piedra de gran tamaño taponando la acequia/registro

Fig. 11. Planta. Sección 1

Fig. 12. Planta. Sección 2

Fig. 13. Planta. Sección 3

Fig. 14. Planta. Sección 4

Fig. 15. Planta. Sección 5

Fig. 16. Planta. Sección 6

Fig. 17. Planta. Sección 7

Fig. 18. Planta. Sección 8

Fig. 19. Planta. Sección 9

Fig. 20. Matrix Harris

Fig. 21. Foto planta. Sección 1

Fig. 22. Foto planta. Sección 2

Fig. 23. Foto planta. Sección 3

Fig. 24. Foto planta. Sección 4

Fig. 25. Foto planta. Sección 5

Fig. 26. Foto planta. Sección 6

Fig. 27. Foto planta. Sección 7

Fig. 28. Foto planta. Sección 8

Fig. 29. Foto planta. Sección 9

SONDEO 1

Como pasa en el control de movimiento de tierras se procede a retirar la UE001 que se relaciona con la solería, con medios mecánicos para posteriormente retirar las siguientes unidades con medios manuales, siempre con la vigilancia del arqueólogo. Documentándose todo con la toma de cotas y con fotografías.

Las unidades estratigráficas que aparecen en el transcurso de la intervención son las que a continuación se describen:

001 Suelo de azulejo de gres de color gris

002 Cemento de color gris

003 Zanja colocación tubería

004 Baldosas hidráulicas negras y blancas

005 Tierra de color marrón con piedrecitas medias (tierra de relleno con cascajos: ladrillos, metal, vidrio, cerámica, etc.)

006 Tierra limosa de tonalidad anaranjada con incrustaciones de lo que parece cal de color blanco

007 Tierra limosa de tonalidad grisácea con toques rojizos

008 Losa cerámica a modo de suelo

Fig. 21. Planta y planta final

Fig. 22. Perfil

Fig. 23. Matrix Harris

Fig. 24. Foto perfil

Fig. 25. Foto planta

SONDEO 2

Se procede exactamente igual que en el sondeo 1 con la toma de fotografías y de las cotas, para posteriormente retirar la UE001 con medios mecánicos y posteriormente pasar a la utilización de medios manuales para continuar con la retirada de las siguientes unidades.

Las unidades estratigráficas que aparecen son las siguientes:

001 Suelo de azulejo

002 Cemento de color gris

003 Zanja colocación tuberías

004 Suelo de baldosas hidráulicas blancas y negras

005 Tubería de amianto

006 Tubería de amianto

007 Tierra de color marrón con piedrecitas medias (tierra de relleno por los cascajos que aparecen, cerámica, ladrillos y vidrio)

008 Tinaja o pozo ciego

009 Tubería cerámica con recubrimiento de tejas

010 Tubería cerámica (Atanor/atarjea)

011 Suelo de ladrillo

012 Tubería cerámica (Atanor/atarjea)

LEYENDA

- UE002
- UE003
- UE007
- UE008
- UE009
- UE010
- UE011

ESCALA 1:1
1 METRO

Fig. 26. Planta

Fig. 27. Matrix Harris

Fig. 28. Foto planta

ANÁLISIS PARAMENTAL

Se enumeran las unidades estratigráficas y las unidades negativas o interfaces en las que se pueden interpretar de que época son:

Se puede considerar que todas las interfaces o estructuras negativas son producidas principalmente por las diferentes reformas por las que ha pasado el edificio a lo largo de los años y su dilatada utilización en el tiempo, primero como vivienda señorial y posteriormente utilizada como centro educativo. Las fases de intervenciones que se conocen o que han dejado rastro tanto en el edificio como en documentación escrita son las realizadas para convertir el edificio en centro educativo, primeramente, como instituto en 1863 realizada por el arquitecto Francisco Enrique Ferrer, posteriormente cuando el edificio pasó a la Universidad de Granada se llevaron a cabo otras grandes reformas para adecuarlo a facultad de farmacia en 1919, dicha obra fue llevada a cabo por Fernando Wilhelmi Manzano. Por último, la última gran reforma conocida del edificio se produjo a mediados del S. XX cuando la Universidad de Granada cedió el edificio al Real Conservatorio de Música Victoria Eugenia, en el que el arquitecto que llevó a cabo las obras fue Francisco Prieto-Moreno y Pardo desde 1975 hasta 1979. Con todo lo que venimos diciendo podemos decir sin equivocarnos mucho que el edificio ha sufrido varias

grandes reformas y que estas reformas equivalen a los ss. XIX-XX, aparte de todo ello también se conservan las fases originales de la construcción del edificio del s. XVI.

A la hora de estudiar los muros del edificio se procede a actuar utilizando para ello la arqueología de la arquitectura siguiendo el principio de la estratigrafía, pero en vez de ser hacia abajo se realiza en estructuras y se van analizando las distintas fases que se van diferenciando. Actuamos como en los sondeos anteriormente descritos describiendo las diferentes unidades estratigráficas que poseen. De esta manera, las unidades estratigráficas que aparecen son:

Planta baja (baño) sur:

- 001 Cimentación
- 002 Suelo hidráulico s. XIX-XX
- 003 Suelo hidráulico s. XIX-XX
- 004 Suelo hidráulico s. XIX-XX
- 005 Pilar, capitel y basa s. XVI
- 006 Hueco de tubería
- 007 Pegote de hormigón s. XX
- 008 Pilar de ladrillo de los arcos s. XVI
- 009 Muro de ladrillo macizo s. XIX-XX
- 010 Muro de ladrillo macizo s. XIX-XX
- 011 Ladrillos huecos s. XX
- 012 Ladrillos huecos s. XX
- 013 Ventana s. XX
- 014 Ventana s. XX
- 015 Arcos de ladrillo s. XVI
- 016 Tapial s. XVI
- 017 Dintel de madera de la alacena s. XIX
- 018 Dintel de madera de la alacena s. XIX
- 019 Muro ladrillo macizo s. XVI
- 020 Tuberías
- 021 Muro ladrillo macizo s. XVI
- 022 Arquillo acceso al pilar/fuente s. XVI-XVIII
- 023 Hueco de acceso al pilar/fuente
- 024 Hueco de tuberías
- 025 Tapial s. XVI
- 026 Registro eléctrico s. XX
- 027 Hueco entrada tuberías y electricidad
- 028 Ladrillos macizos s. XVI
- 029 Ladrillos macizos s. XVI
- 030 Tubería cerámica (atanor/atarjea) s. XIX
- 031 Dintel de la ventana de cemento s. XX
- 032 Dintel de la ventana de cemento s. XX
- 033 Alacena s. XIX

034 Ladrillos huecos S. XX
 035 Pilar, capitel y basa s. XVI

Fig.29. UE

Fig. 30

Planta baja (baño) norte:

- 001 Parte de la cimentación
- 002 Corte en el muro bajo (ladrillos, piedra y cemento)
- 003 corte longitudinal con ladrillos huecos desde UE025 y 026 hasta 002
- 004 Muro de piedras y ladrillo
- 005 Canalización cerámica (atanor/atarjea) s. XIX
- 006 Corte en el muro de cemento s. XX

007 Muro de ladrillo macizo
008 canalizaciones cerámicas s. XIX
009 Corte en el muro de ladrillo
010 Muro de ladrillo unido con cemento tabicando la puerta S. XIX
011 Yeso/cal recubriendo el muro
012 Muro de ladrillo macizo tabicando la puerta s. XIX
013 Hueco en el muro para la colocación de una canalización cerámica
014 Rotura UE012 y 010
015 Colocación de ladrillo con cemento
016 Cemento sobre UE012
017 Cal
018 Cal
019 Arco de ladrillo de una puerta s. XIX
020 Muro de ladrillo macizos s. XIX
021 Canalización cerámica s. XIX
022 Parche de cemento s. XX
023 reparación del muro con cemento s. XX
024 Cemento s. XX
025 Tubería de PVC s. XX
026 Rotura del muro para colocación de tubería de PVC
027 Rotura del muro para colocación de tubería de PVC
028 Tubería de PVC s. XX
029 Muro de ladrillo macizo s. XIX
030 Cal/yeso
031 Muro de piedras y ladrillo con dos hiladas
032 Rotura en el muro modo de saliente
033 Parche cemento s. XX
034 Rotura en el ladrillo
035 Sistema constructivo que puede datar del s. XVI o del s. XIX alternando cajones de mampuestos con dos hiladas de ladrillos
036 Igual a UE 035
037 muro de ladrillos macizos s. XIX
038 Arco de ladrillo s. XIX
039 Parche de cemento s. XX
040 Hueco en la UE035 relleno con ladrillo y cemento
041 Muro de piedras y ladrillo
043 rotura del muro UE035
044 Parche de cemento s. XX
045 Parche de cemento s. XX
046 Cimentación

Fig.31. UE

Fig. 32.

1ª planta (baño) sur:

001 Tapial s. XVI

002 Tapial s. XVI

003 Tapial s. XVI

004 Tapial s. XVI

005 Tapial s. XVI

- 006 Muro de ladrillo a soga y tizón s. XVI
- 007 Reparación muro de ladrillo s. XIX-XX
- 008 Muro de ladrillo a soga y tizón s. XVI
- 009 Reparación muro de ladrillo s. XIX-XX
- 010 Yeso/cal
- 011 Yeso/cal
- 012 Yeso/cal
- 013 Muro de ladrillo s. XVI
- 014 Muro de ladrillo s. XVI
- 015 Muro de ladrillo s. XVI
- 016 Tapial s. XVI
- 017 Tapial s. XVI
- 018 Muro de ladrillo s. XVI
- 019 Rotura
- 020 Muro de ladrillo hueco para enmarcar las ventanas s. XX
- 021 Muro de ladrillo hueco para enmarcar las ventanas s. XX
- 022 Muro de ladrillo hueco para enmarcar las ventanas s. XX
- 023 Ventana s. XIX-XX
- 024 Ventana s. XIX-XX
- 025 Ventana s. XIX-XX
- 026 Dintel de madera s. XIX
- 027 Dintel de madera s. XIX
- 028 Dintel enlucido con cal/yeso s. XIX
- 029 Pintura de cal

Fig.33. UE

LEYENDA

FASE MODERNA (ss. XVI-XVII)

- Tapial
- Ladrillo macizo

FASE CONTEMPORÁNEA (ss. XVIII-XIX)

- Dintel
- Ventana
- Enlucido/pintura de cal
- Reparación con ladrillo macizo
- Yeso/cal

FASE ACTUAL (ss. XX-XXI)

- Ladrillo hueco
- Rotura

Fig. 34.

1ª planta (baño) norte:

- 001 Muro de ladrillo a soga s. XIX
- 002 Rotura para colocación de tuberías con cemento y yeso
- 003 Rotura para colocación de tuberías con cemento
- 004 Rotura para colocación de tuberías con cemento
- 005 Rotura para colocación de tuberías
- 006 Muro de ladrillo a soga s. XIX
- 007 Rotura con colocación de ladrillos
- 008 Rotura con colocación de ladrillos
- 009 Rotura para colocación de cableado eléctrico
- 010 Rotura para colocación de tuberías
- 011 Rotura
- 012 Yeso
- 013 Yeso
- 014 Yeso
- 015 Rotura para colocación de tuberías
- 016 Arco de ladrillo s. XIX
- 017 Arco de ladrillo s. XIX
- 018 Rotura con colocación de ladrillos
- 019 Rotura colocación tubería cerámica (atanor/atarjea) s. XIX
- 020 Rotura colocación tubería PVC
- 021 Rotura colocación tubería de PVC
- 022 Rotura colocación tubería de PVC
- 023 Muro de ladrillo a soga s, XIX
- 024 Rotura
- 025 Muro de ladrillo a soga s. XIX

026 Rotura colocación tubería PVC

027 Rotura colocación tubería

028 Muro de ladrillo a soga s. XIX

Fig. 35. UE

LEYENDA

FASE MODERNA (ss. XVI-XVII)

Arco ladrillo

FASE CONTEMPORÁNEA (ss. XVIII-XIX)

Ladrillo macizo
Rotura colocación tubería cerámica
Yeso/cal

FASE ACTUAL (ss. XX-XXI)

Reparación ladrillo
Rotura
Rotura colocación cableado eléctrico
Rotura colocación tubería PVC
Rotura colocación tubería

Fig. 36.

2ª planta (clase) sur:

001 Falso techo con ladrillos huecos S. XX

002 Falso techo con ladrillos huecos S. XX

003 Falso techo con ladrillos huecos S. XX

004 Viga de hormigón s. XX

005 Viga de hormigón s. XX

006 Hueco para la colocación de la viga

007 Hueco para la colocación de la viga

008 Ventana s. XX

009 Dintel de hormigón de la ventana s. XX

010 Muro de ladrillo macizo

011 Ladrillos huecos con cemento para ajuste de la ventana s. XX

012 Ladrillos huecos con cemento para ajuste de la ventana s. XX

013 Yeso

014 Pintura

015 Yeso

Fig. 37. UE

LEYENDA

FASE CONTEMPORÁNEA (ss. XVIII-XIX)

- Ventana
- Ladrillo macizo
- Mortero

FASE ACTUAL (ss. XX-XXI)

- Cemento
- Viga
- Dintel
- Ladrillo perforado
- Pintura

Fig.38.

2ª planta (clase) norte:

- 001 Muro de ladrillo macizo s. XIX
- 002 Arco de ladrillo macizo s. XIX
- 003 Puerta tabicada con ladrillo macizo s. XX
- 004 Muro de ladrillo macizo s. XIX
- 005 Muro de ladrillo macizo s. XIX
- 006 Muro de ladrillo macizo s. XIX
- 007 Hueco para la ventilación/calefacción finales s. XX
- 008 Espuma proyectada aislante finales s. XX

009 Espuma proyectada aislante finales s. XX

010 Yeso/cal

011 Cemento s. XX

012 Reparación con ladrillo macizo s. XX

013 Hueco para colocación de cables eléctricos

014 Yeso

015 Yeso

016 Yeso

017 Yeso

018 Yeso

019 Yeso

020 Reparación de ladrillos macizos s. XX

021 Yeso

022 Tubería de hierro s.XIX-XX

023 Cemento s. XX

024 Cemento s. XX

025 Yeso

027 Yeso

028 Viga de hormigón s. XX

029 Viga de hormigón s. XX

030 Viga de hormigón s. XX

031 Hueco para colocar una tubería

032 Hueco para colocación de la viga de cemento

033 Hueco para colocación de la viga de cemento

034 Hueco para colocación de la viga de cemento

035 Hueco para colocación de tubos eléctricos

036 Yeso

Fig. 39. UE

LEYENDA

FASE MODERNA (ss. XVI-XVII)

Arco de ladrillo

FASE CONTEMPORÁNEA (ss. XVIII-XIX)

Ladrillo macizo
Puerta tapiada ladrillo
Yeso/cal

FASE ACTUAL (ss. XX-XXI)

Cemento
Espuma aislante
Reparación ladrillo
Rotura ladrillo
Rotura ladrillo electricidad
Rotura tubo agua
Tubería
Ventilación
Viga

Fig.40.

Aseo planta baja sur:

001 cajón de mampuestos de río (s.XVIII-XIX)

002 cajón de mampuestos de río (s.XVIII-XIX)

003 cajón de mampuestos de río (s.XVIII-XIX)

004 cajón de mampuestos de río (s.XVIII-XIX)

005 cajón de mampuestos de río (s.XVIII-XIX)

006 cajón de mampuestos de río (s.XVIII-XIX)

007 cajón de mampuestos de río (s.XVIII-XIX)

008 cajón de mampuestos de río (s.XVIII-XIX)

009 cajón de mampuestos de río (s.XVIII-XIX)

010 cajón de mampuestos de río (s.XVIII-XIX)

011 cajón de mampuestos de río (s.XVIII-XIX)

012 hiladas de ladrillo enmarcando los mampuestos

013 hiladas de ladrillo macizo enmarcando los mampuestos

014 hiladas de ladrillo macizo enmarcando los mampuestos

015 hiladas de ladrillo macizo enmarcando los mampuestos

016 hiladas de ladrillo macizo enmarcando los mampuestos

017 hiladas de ladrillo macizo enmarcando los mampuestos

018 hiladas de ladrillo macizo enmarcando los mampuestos

019 yeso

020 yeso/cal

021 cemento

022 muro de ladrillo macizo a modo de pilar

023 muro de ladrillo macizo a modo de pilar

024 muro de ladrillo macizo a modo de pilar

025 rotura colocación tubería pvc

026 tubería pvc

027 rotura colocación tubería

028 cemento

029 rotura colocación tubería

030 rotura muro de ladrillo macizo

031 cemento

032 yeso

033 yeso

034 soporte de yeso

035 soporte de yeso

036 soporte de yeso

037 soporte de yeso

LEYENDA

FASE MODERNA (s. XVI)

- Cajones de mampuestos
- Hilada de ladrillos macizos enmarcando los cajones de mampuestos
- Muro de ladrillos macizos a modo de pilar

FASE CONTEMPORÁNEA-ACTUAL (ss. XIX-XX)

- Yeso
- Cemento
- Rotura colocación tuberías
- Tuberías
- Rotura muro de ladrillo macizo
- Soporte yeso

Fig. 41.

Fig. 42.

Aseo planta bajar norte:

001 viga

002 pilar de ladrillo

003 ladrillo macizo colocado en plano

004 cemento

005 muro de ladrillo macizo (actual)

006 muro de ladrillo macizo con cemento (actual)

007 enganche de hierro

008 enganche de hierro

009 rotura para colocar tubería

010 cemento

011 rotura colocación tubería

012 tubería

013 rotura en el muro

014 cemento

015 arco de ladrillo

016 muro de ladrillo macizo con cemento (moderno-contemporáneo)

017 cemento

018 muro de ladrillo macizo con cemento (moderno-contemporáneo)

019 muro de ladrillo macizo con cemento (moderno-contemporáneo)

020 muro de ladrillo macizo con cemento (moderno-contemporáneo)

021 tubería

022 tubería

023 tubería

024 rotura muro de ladrillo macizo

LEYENDA

FASE MODERNA

- Muro de ladrillo macizo
- Arco de ladrillo

FASE CONTEMPORÁNEA-ACTUAL

- Muro de ladrillo macizo
- Viga
- Pilar de ladrillo
- Ladrillo macizo colocado en plano
- Cemento
- Enganches de hierro
- Rotura colocación tuberías
- Tuberías
- Rotura en el muro

Fig. 43.

Fig. 44.

Aseo 1ª planta sur:

001 muro de ladrillo con cemento y cal

002 muro de ladrillo con cemento y cal

003 soportes de yeso

004 soportes de yeso

005 soportes de yeso

006 soportes de yeso

007 soportes de yeso

008 soportes de yeso

009 rotura colocación de tubería

010 rotura colocación de tubería

011 rotura colocación de tubería

012 colocación de tubería con recubrimiento de ladrillo con cemento

013 rotura colocación de tubería

014 rotura muro de ladrillo

015 rotura colocación tubería

016 losa de suelo (azulejo)

Fig. 45.

Fig. 46.

Aseo 1ª planta norte:

- 001 rotura colocación tubería
- 002 muro de ladrillo (moderno)
- 003 tubería
- 004 tubería
- 005 cemento
- 006 muro de ladrillo (moderno)
- 007 muro de ladrillo (contemporáneo)
- 008 muro de ladrillo (contemporáneo)
- 009 muro de ladrillo (contemporáneo)
- 010 muro de ladrillo con cemento (contemporáneo)
- 011 muro de ladrillo tabiquero años 70 s. XX
- 012 rotura muro de ladrillo entre UE 007 y 009

LEYENDA

FASE CONTEMPORÁNEA

- Ladrillo macizo
- Cemento
- Rotura colocación tubería
- Tuberías
- Rotura

FASE ACTUAL

- muro ladrillo tabiquero, años 70 s. XX

Fig. 47.

Fig. 48.

Aseo 2ª planta sur:

001 viga

002 muro de ladrillo hueco (actual)

003 rotura muro

004 cemento

005 rotura muro

006 muro de ladrillo macizo (moderno-contemporáneo)

007 rotura colocación tubería

008 rotura colocación tubería

009 rotura colocación tubería

010 rotura colocación tubería

011 rotura colocación tubería

012 tubería

013 soportes de yeso

014 soportes de yeso

015 soportes de yeso

016 soportes de yeso

017 soportes de yeso

018 soportes de yeso

019 rotura colocación tubería

020 tubería

021 tubería

- LEYENDA**
- FASE MODERNA
- Muro de ladrillo macizo
- FASE CONTEMPORÁNEA-ACTUAL
- Viga
 - Muro de ladrillos huecos de 6 agujeros (actual)
 - Cemento
 - Soportes de yeso
 - Rotura de muro
 - Tuberías
 - Roturas colocación tuberías

Fig. 49.

Fig. 50.

Aseo 2ª planta norte:

001 hueco en la pared a modo de cámara de aire

002 ladrillos de seis agujeros (actual)

003 cemento

004 yeso

005 yeso/cemento

006 muro de ladrillo (contemporáneo)

007 muro de ladrillo (contemporáneo)

008 muro de ladrillo (contemporáneo)

009 muro de ladrillo (contemporáneo)

010 muro de ladrillo (contemporáneo)

011 cemento

012 tubería

013 tubería

014 rotura colocación tubería

015 rotura/raja entre UE 006 y 007

LEYENDA

FASE CONTEMPORÁNEA-ACTUAL

- Hueco pared
- Ladrillos 6 agujeros (actual. 2ª mitad del s. XX)
- Cemento
- Yeso
- Yeso-cemento
- Muro de ladrillo macizo (contemporáneo)
- Tubería
- Rotura-fractura
- Rotura colocación tubería PVC

Fig. 51.

MATERIALES

Durante los trabajos efectuados en la realización de la actividad arqueológica preventiva que se insertaba en los trabajos necesarios de actuación arqueológica ante las obras para la accesibilidad y reforma de los aseos del Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia. Se llevaron a cabo durante la intervención la apertura de dos sondeos y la realización de un control de movimiento de tierras en la zona del pasillo que da a la salida de emergencia, el tamaño del sondeo 1 es de 2,20x2,40x1,25 m.; sondeo 2 con unas dimensiones de 6,40x2,60x0,50 m. y el control de movimiento de tierras abarcó un tamaño de 20,97x2,47x1,50 m. Durante los trabajos aparecieron restos cerámicos, material de construcción, metal, tejidos, vidrio. Los materiales que aparecieron tanto en el sondeo 1 como en el 2 se hallaron todos en la misma unidad estratigráfica (00) siendo está muy probablemente una zona de nivelación en donde se volcaron gran cantidad de diferentes materiales sin tener relación entre ellos, aparecieron materiales del s. XVI mezclados con materiales de obra de época reciente, en la zona de la zanja y especialmente en la UE008 es en donde se acumularon la gran mayoría de materiales que aparecieron durante la intervención arqueológica y muy probablemente con en el caso de los sondeos 1 y 2, esta tierra de tonalidad marrón oscuro con una granulometría media de piedras en la que aparecen todo tipos de materiales (material de construcción especialmente ladrillos y tejas, cerámicas contemporáneas, modernas y del s. XVI; metales, vidrio, tejidos, material óseo).

MATERIALES

- 78 fragmentos de vidrio/cristal
- 24 fragmentos de metal
- 25 carbones
- 131 fragmentos de material óseo
- 14 fragmentos de plásticos
- 724 fragmentos de cerámica
- 96 fragmentos de material de construcción
- 2 fragmentos de yesería
- 1 fragmento de estuco
- 3 fragmentos tejidos
- 3 fragmentos madera
- 13 fragmentos enlucidos
- 1 fragmento malacofauna
- 4 fragmentos cables eléctricos
- 1 par, 2 fragmentos zapatos
- 3 fragmentos de suelo (mármol, cemento)

SONDEO 1 (UE 005)

- 4 bolsas cerámicas (403 fragmentos) GR-CSMVE-24-S1-5
- 1 bolsa material de construcción (14 fragmentos) GR-CSMVE-24-S1-5
- 1 bolsa de material óseo (85 piezas) GR-CSMVE-24-S1-5
- 1 bolsa de estuco (1 pieza) GR-CSMVE-24-S1-5
- 1 bolsa de carbón (4 piezas) GR-CSMVE-24-S1-5

GR= Granada CSMVE= Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia
24= año 2024 S1= Sondeo 1 5= UE005

Fig. 52. Cerámicas UE005

Figs. 52 y 53. Cerámicas UE005

SONDEO 2 (UE 004 y UE007)

- 1 bolsa material óseo (4 fragmentos) GR-CSMVE-24-S2-7
- 2 bolsas cerámica (44 fragmentos) GR-CSMVE-24-S2-7
- 1 bolsa plástico (2 fragmentos) GR-CSMVE-24-S2-7
- 1 bolsa material de construcción (1 fragmento) GR-CSMVE-24-S2-7
- 1 bolsa metal (4 fragmentos) GR-CSMVE-24-S2-7

- 1 bolsa vidrio (5 fragmentos) GR-CSMVE-24-S2-7
- 1 bolsa yesería (2 fragmentos) GR-CSMVE-24-S2-7
- 1 bolsa vidrio (1 fragmento) GR-CSMVE-24-S2-4
- 1 bolsa cerámica (1 fragmento) GR-CSMVE-24-S2-4
- 1 bolsa carbón (1 fragmento) GR-CSMVE-24-S2-4

GR= Granada CSMVE= Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia 24= año 2024 S2= Sondeo 2 4= UE004 (7= UE007)

Fig. 54. Cerámica UE007

Fig. 55. Cerámica UE004

ZANJA (UE008)

- 1 bolsa material óseo (42 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
- 5 bolsas cerámica (277 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
- 3 bolsas material de construcción (81 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
- 1 bolsa de vidrio (72 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
- 1 bolsa de carbón (20 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
- 1 bolsa de metal (20 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
- 1 bolsa de tejido (3 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
- 1 bolsa de cable eléctrico (4 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
- 1 bolsa de madera (3 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
- 1 bolsa de zapatos (1 par, 2 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
- 1 bolsa de plástico (12 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
- 1 bolsa de enlucido (13 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
- 1 bolsa de malacofauna (1 fragmento) GR-CSMVE-24-Z-8
- 1 bolsa de suelo (3 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8

Figs. 56,57 y 58. Cerámica UE008 y material de construcción UE008 en la última foto

GR= Granada CSMVE= Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia 24= año 2024 Z= Zanja 8= UE008

Los 2 sondeos abiertos en lo que equivale a la zona del baño de la planta baja junto al pasillo de acceso a la salida de emergencia, se ha documentado lo siguiente: Carbón, vidrio, hueso, metal, cerámica, yesería, estuco, material de construcción y plástico.

Se procedió a su recogida y envasado atendiendo a las características del material encontrado. En bolsas y en cajas de polietileno con tapa.

Durante la intervención se procedió a la protección mediante un revestimiento de papel de aluminio y embolsado en bolsa hermética de los restos óseos encontrados durante las labores de trabajo. Se guardan en cajas que garantizan la estanquidad y resistencia al peso. Para su estudio, se realizó una limpieza mecánica con cepillado suave.

En cuanto al material cerámico y de construcción se procede al almacenamiento in situ en el lugar de la intervención. Una vez terminada la intervención arqueológica se procede al lavado del material por medios mecánicos con cepillo y agua para eliminar la tierra, en caso de proceder a la limpieza de los carbonatos estos se realizarán mediante procedimiento químico con solución de ácido nítrico al 10%. Una vez limpiado el material este se guarda en bolsas y en cajas de polietileno con tapa.

El material recuperado en la Intervención arqueológica preventiva, cuya referencia catastral es 675270VG4165B0001MP situada en la Calle San Jerónimo de Granada n.º 46, con motivo de las obras para accesibilidad y reforma de aseos en el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, con fecha de inicio del 22 de enero de 2024 y fecha de finalización del 18 de octubre de 2024, se han tomado elementos cerámicos de los sondeos y de la zanja, los materiales aparecidos durante las labores de excavación realizadas en los dos sondeos de 2,20x2,40x1,25 m. y de 6,40x2,60x050 m., así como de la zanja con unas dimensiones de 20,97x2,47x1,50 m., que se tenía planteado en el proyecto de autorización. Dicho material se encuentra guardado en bolsas diferenciado por material y está formado por:

SONDEOS:

Dicho material se haya guardado en una caja con 39 bolsas, divididas 8 bolsas para el sondeo 1 y 11 bolsas para el sondeo 2, con 20 bolsas para la zanja. Las bolsas se encuentran sigladas de la siguiente manera:

GR-CSMVE-24	GR-CSMVE-24
SONDEO	ZANJA
UE	UE
CERÁMICA	CERÁMICA

SONDEO 1 (UE 005)

1. 4 bolsas; UE 005, cerámica (403 fragmentos) GR-CSMVE-24-S1-5
2. 1 bolsa; UE 005, carbón (4 fragmentos) GR-CSMVE-24-S1-5
3. 1 bolsa; UE 005, material de construcción (14 fragmentos) GR-CSMVE-24-S1-5
4. 1 bolsa; UE 005, estuco (1 fragmento) GR-CSMVE-24-S1-5
5. 1 bolsa; UE 005, material óseo (85 fragmentos) GR-CSMVE-24-S1-5

GR= Granada CSMVE= Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia
24= año 2024 S1= Sondeo 1 5= UE005

Fig.59. Material de construcción

Fig. 60. Estuco

SONDEO 2 (UE's 004 y 007)

1. 1 bolsa; UE 004, carbón (1 fragmento) GR-CSMVE-24-S2-4
2. 1 bolsa; UE 004, vidrio (1 fragmento) GR-CSMVE-24-S2-4

3. 1 bolsa; UE 007, vidrio (5 fragmentos) GR-CSMVE-24-S2-7
4. 2 bolsas; UE 007, cerámica (44 fragmentos) GR-CSMVE-24-S2-7
5. 1 bolsa; UE 007, material óseo (4 fragmentos) GR-CSMVE-24-S2-7
6. 1 bolsa; UE 007, metal (4 fragmentos) GR-CSMVE-24-S2-7
7. 1 bolsa; UE 007, plástico (2 fragmentos) GR-CSMVE-24-S2-7
8. 1 bolsa; UE 004, cerámica (1 fragmento) GR-CSMVE-24-S2-4
9. 1 bolsa; UE 007, material de construcción (1 fragmento) GR-CSMVE-24-S2-7
10. 1 bolsa; UE 007, yesería (2 fragmentos) GR-CSMVE-24-S2-7

GR= Granada CSMVE= Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia
24= año 2024 S2= Sondeo 2 7= UE007 (4= UE004)

Fig. 61. Vidrio

Fig.62. Material de construcción

Fig. 63. Metal

Fig. 64. Plástico

Fig. 65. Vidrio

Fig. 66. Yesería

ZANJA

1. 1 bolsa; UE008, material óseo (40 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
2. 5 bolsas; UE008, cerámica (277 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
3. 3 bolsas; UE008, material de construcción (81 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
4. 1 bolsa; UE008, vidrio (69 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
5. 1 bolsa; UE008, carbón (20 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
6. 1 bolsa; UE008, metal (20 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
7. 1 bolsa; UE008, tejido (3 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
8. 1 bolsa; UE008, cable eléctrico (4 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
9. 1 bolsa; UE008, madera (3 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
10. 1 bolsa; UE008, zapatos (1 par, 2 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
11. 1 bolsa; UE008, plástico (12 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
12. 1 bolsa; UE008, enlucido (13 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8
13. 1 bolsa; UE008, malacofauna (1 fragmento) GR-CSMVE-24-Z-8
14. 1 bolsa; UE008, suelo (3 fragmentos) GR-CSMVE-24-Z-8

GR= Granada CSMVE= Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia
24= año 2024 Z= Zanja 8= UE008

Fig. 67. Cable eléctrico

CSM VICTORIA
EUGENIA
ZANJA
MAT CONSTRUCCION
UE-008

Fig. 68 y 69. Material de construcción

Fig. 70. Enlucido

Fig. 71. Metal

Fig. 72. Plástico

Fig. 73. Suelo

Fig. 74. Tejido

Fig. 75. Zapatos

Fig.76. Vidrio

Siendo GR (Granada) y CSMVE (Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia) la denominación del yacimiento y 24 que corresponde al año. El tipo de intervención S (sondeo) que es y finalmente la UE (unidad estratigráfica) y lo que contiene dicha bolsa (número de la pieza).

Una vez realizada la limpieza del material cerámico aparecido durante las labores de excavación, por medios mecánicos con cepillo de cerdas y con movimientos ondulantes y agua para eliminar la tierra, se procede también al siglado. Como ya venimos mencionando, el material recuperado en la zanja corresponde a la UE008 y en los sondeos procede de las siguientes UE's en el sondeo 1: la UE 005, en el sondeo 2 las UE 007 y 004, y la descripción de los estratos es la que sigue:

SONDEO 1

UE005 Tierra de color marrón con piedrecitas medias. Se trataría de tierra de relleno con cascajos (cerámica, metal, ladrillos, vidrio, etc.)

SONDEO 2

UE004 Suelo de baldosas hidráulicas de color blanco y negro

UE007 Tierra de color marrón con piedrecitas medias, podría tratarse de tierra de relleno por la gran cantidad de cascajos que aparecen (cerámica, metal, ladrillos y vidrio)

ZANJA

UE008 Tierra de tonalidad marrón oscura con granulometría media de piedrecitas de río con gran cantidad de materiales cerámicos, metal, carbón, textil, material óseo y materiales de construcción.

Se procedió a realizar la clasificación de los materiales atendiendo a los grupos funcionales a los que pertenece. Una vez hecho la clasificación de los grupos funcionales se realiza la selección de los materiales más significativos y se fotografían, estudian y se siglan.

Entre los materiales de construcción que aparecen se encuentran:

- 41 fragmentos de teja.
- 55 fragmentos de ladrillo.
- 3 fragmentos de suelo

SONDEO 1

- 14 fragmentos de teja

SONDEO 2

- 1 fragmento de ladrillo

ZANJA

- 27 fragmentos de teja
- 54 fragmentos de ladrillo
- 3 fragmentos de suelo

Para la cerámica los materiales que son más significativos aparecen principalmente en los sondeos 1 y 2 y en la zanja, en las UE 005(1), 004(2), 007(2) y 008 (z). Siendo por ejemplo la UE005(1) la unidad estratigráfica 5 del sondeo 1, y UE004 (2) es la unidad 4 del sondeo 2 y por último la UE008(z) hace referencia la z a la zanja en donde se intervino mediante control de movimiento de tierras. Entre los materiales que nos encontramos:

- 50 fragmentos de asas.
- 95 fragmentos de bases.
- 129 fragmentos de bordes.
- 351 fragmentos de cuerpos.
- 51 amorfos.

SONDEO 1

- 41 fragmentos de asas
- 54 fragmentos de bases.
- 66 fragmentos de bordes.
- 199 fragmentos de cuerpos.
- 15 amorfos.

SONDEO 2

- 2 fragmentos de asas
- 5 fragmentos de bases.
- 6 fragmentos de bordes.
- 16 fragmentos de cuerpos.
- 2 amorfos.

ZANJA

- 7 fragmentos de asa.
- 35 fragmentos de bases.
- 57 fragmentos de bordes.
- 136 fragmentos de cuerpos.
- 34 amorfos.

Si atendemos a los grupos funcionales en los que hemos dividido los materiales aparecidos en el transcurso de la intervención son:

- Vajilla de mesa. Dentro de la división de vajilla de mesa se subdivide en dos:
 - Contenedores de líquidos.
 - Mesa.
- Cocina.

- Almacenaje.
- Otros:
 - Atanor/atarjea
 - Azulejos
 - Macetas

Una vez realizado la división en grupos funcionales introducimos en cada grupo las piezas cerámicas que se suscriben al grupo funcional al que pertenecen.

Realizada la división en grupos funcionales procedemos a seleccionar aquellos materiales que consideramos pueden aportar más información al respecto y los siglamos. Entre los materiales que se seleccionan están los bordes, las asas, las bases y los cuerpos.

Teniendo ya la división en grupos funcionales y seleccionados los materiales que creemos son los más adecuados, procedemos a estudiar los materiales observando la tecnología, la decoración, el tipo y color de la pasta, las intrusiones que posee la pasta y el vidriado.

GRUPOS FUNCIONALES Y MATERIALES

- Vajilla de mesa
 - Contenedores de líquidos: 153 fragmentos
 - Mesa: (Ataifor/plato/cuenca): 220 fragmentos
- Cocina (olla/cazuela): 133 fragmentos
- Almacenaje (tinajas): 105 fragmentos
- Otros
 - 25 fragmentos de atanores/atarjea
 - 28 fragmentos de azulejos
 - 3 fragmentos de macetas

Los materiales los siglamos de la siguiente manera:

GR-CSMVE-24
S1-UE-nº pieza

GR-CSMVE-24
S2-UE-nº pieza

GR-CSMVE-24
Z-UE-nº pieza

Siendo GR la localización (Granada), CSMVE la denominación del yacimiento Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, 24 se refiere al año 2024, S1 es el sondeo 1, S2 sondeo 2 y Z es la zanja, 9 es la unidad estratigráfica y 11 es el número de la pieza. Comenzando por el estudio de los materiales podemos afirmar que nos encontramos ante un relleno realizado en fechas muy recientes en el que se fueron vertiendo arena que contenía diversas piezas cerámicas y de material de construcción. De ahí, que el material que aparece en los sondeos y en la zanja muestran fechas muy dispares, nos encontramos con materiales del siglo XV pasando por materiales del XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Atendiendo a sus características podemos observar cómo los contenedores de líquidos están realizados con una pasta clara, realizada en una cocción oxidante, la mayoría de las piezas están sin vidriar, apareciendo algunas vidriada. Por otra parte, la cerámica de mesa (plato,

cuenco, ataífor) está realizada en una pasta ferruginosa y con una cocción oxidante, la cerámica de mesa posee piezas que están vidriadas en verde y en melado y otras que están vidriadas en blanco, así como algunas que están sin vidriar, de estas se puede deducir que algunas piezas son de fabricación de fajalauza (siglo XVI-XVII) y otras por la calidad son de época contemporánea (siglo XIX-XX). Las demás piezas de mesa están sin vidriar. La cerámica de cocina (cazuela, olla) está realizada en una pasta ferruginosa con cocción oxidante y en la mayoría de ellas se puede ver un posible barniz negro que cubre la parte exterior de las piezas. En algunas piezas se puede observar marcas de fuego en el exterior por haber estado en contacto con el fuego. Los materiales de almacenaje están realizados con pasta ferruginosa.

Con todos estos datos, hemos podido determinar que nos encontramos con alguna cerámica que podría ser de la última década de época nazarí y cerámica de época castellana, aparte de cerámica de época contemporánea (siglo XIX-XX), esta zona debió rellenarse con los materiales aparte de con la cerámica que ha aparecido.

Con toda esta información aportada por los materiales y complementado por la información sacada a la luz durante la intervención, se puede llegar a afirmar que nos encontramos ante una fase de construcción del edificio del siglo XVI y ante un relleno en el que se encuentran los materiales de diversa época.

CONCLUSIONES

A modo de finalización podemos llegar a afirmar varias cosas que se encuentran contrastadas tanto bibliográficamente como a nivel arqueológico. Entre dichas cosas podemos llegar a afirmar que los restos aparecidos durante las labores de la intervención arqueológica, que ahora la dividimos en una primera fase en la que actuamos fue en la zona del pasillo que da a la salida de emergencia del edificio en él se planteó un control de movimiento de tierras encontrándose entre unos 20 cm. aproximadamente una tubería de hierro y bajo esta varias tuberías cerámicas, justo debajo de esta apareció una acequia que se dejó in situ porque se alcanzó el nivel de cota que estaba proyectado conservándose dichos restos de la acequia con geotextil y grava. En cuanto a la tubería de hierro y las tuberías cerámicas tras hablarlo con la delegación de cultura y especialmente con el inspector encargado de la supervisión de los restos arqueológicos se decidió que podrían retirarse para poder llegar al nivel de cota y así poder llegar a efectuar las obras para la accesibilidad del edificio, que en esta zona consistió en la colocación de una rampa para personas con movilidad reducida. Por lo que pudimos deducir de los restos aparecidos es que se trataban muy probablemente de los restos de saneamiento del edificio y que tuvo seguro su construcción en 1863 con la intervención en dicho edificio del arquitecto Francisco Enríquez y Ferrer, por lo que dichas estructuras tratarían de mediados y finales del siglo XIX. En cuanto a la tubería de hierro esta debió de tratarse de una instalación realizada en los años 70 del siglo XX llevada a cabo por el arquitecto Francisco Prieto-Moreno y Pardo. Son por estos motivos por lo que se decidió retirar dichas estructuras previa documentación para poder llegar al nivel de cota y así poder realizar la obra proyectada.

En cuanto a la otra zona en donde se intervino, fue en el baño de la planta baja que tiene su acceso por el pasillo en el que se intervino, primeramente, después de esa primera intervención se llevó a cabo la segunda en la zona del baño que estamos diciendo. En esta zona se procedió a abrir dos sondeos en el que apenas se documentó estructuras en el sondeo 1, mientras que en sondeo 2 se documentaron tuberías cerámicas y otro tipo de tuberías que datan del siglo XX, así como una especie de tinaja usada como letrina o pozo ciego dado que dicha estructura en su lateral tenía un agujero en el que se insertaba una de las tuberías de cerámica que aparecieron, dichas estructuras se conservaron porque se llegó en dicho sondeo a la cota de afección que figuraba en el proyecto de ejecución de unos 50 cm. igual que en la zona del pasillo. Las estructuras cerámicas que estaban por encima de ese nivel de cota al igual que paso con las tuberías de la zona del pasillo tras hablarlo con el inspector se decidió retirar aquellas que afectaban para poder efectuar las obras de accesibilidad, protegiéndose aquellas que estaban por debajo con geotextil y grava. En el sondeo 1 se llegó hasta cota de intervención a 1,25 m., de profundidad para la colocación del foso del ascensor no se documentó ningún tipo de estructura, en cambio se estuvo viendo al igual que en la zona del pasillo un volcado de tierras muy probablemente procedente de cualquier obra realizada en una zona con marcado carácter arqueológico de Granada y que una vez recogida se decidió volcar tanto en la zona de los sondeos como en la zona del pasillo, todo esto se consigue afirmar por la gran cantidad de escombros aparecidos en estas zonas, dichos escombros van desde material constructivo como ladrillos y tejas (contemporáneos y modernos), metales muy probablemente de época contemporánea, tejidos (trapos del siglo XX y alpargatas del siglo XIX), material óseo, carbones, cableado eléctrico junto con plástico todo ello del siglo XX, así como material de vidrio entre los que nos encontramos con material utilizado en la facultad de farmacia como probetas y pipetas, dicha fecha temporal para estos materiales van desde 1919 cuando se convierte en facultad de medicina hasta 1969 aproximadamente cuando la Universidad de Granada cede este espacio para uso del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, es decir materiales desde primeros años del siglo XX hasta mediados del mismo siglo. Es decir, los materiales que han aparecido están mezclados, hay materiales del siglo XV-XVI, materiales del siglo XVIII-XIX y materiales del s. XX. Entre los materiales de los siglos XVI al XVII se encuentran azulejos sevillanos y cerámicas mayólicas que muy probablemente procederían de los talleres catalanes (fig. 79).

La última fase de los trabajos que se realizaron se llevó a cabo en los muros del edificio que se veían afectados por las labores de las obras llevándose a cabo un análisis de los paramentos. Lo primero que se realizó fue la retirada de los azulejos del siglo XX, así como el picado y lavado con cuidado de las capas de cemento que estaban sobre las capas del muro “original”. Se pudo documentar varias fases dentro de los muros del edificio, entre dichas fases nos encontramos con la fase fundacional del edificio y con fases posteriores dependientes de las obras que ha tenido dicho edificio para adecuarlo a actividades culturales desde 1863.

Empezamos por aclarar la división de la sala de la planta baja, en dónde va a ir el baño, a raíz de los datos surgidos durante la intervención arqueológica y comparándolos con otros ejemplos parecidos en la ciudad de Granada. Nos encontramos ante los restos que quedan de lo que es un cenador con columnas y arco de ladrillo, esta afirmación la podemos contrastar gracias a que en el palacio de los marqueses de Cartagena aparece también un cenador que se estructura de manera similar al lugar en el que nos hallamos además de ser los dos palacios de la misma época, es decir, de mediados del siglo XVI. Otro de los ejemplos que se pueden citar es el palacio de los Córdoba, actual archivo municipal de Granada.

Los cenadores son pabellones o estructuras adosadas a modo de pabellón dentro de un palacio, pudiendo distinguirse dos modalidades, los cenadores de palacio y los de la burguesía o nobiliarios que destacan por su lujo y exquisitez, a diferencia de los cenadores de palacio los de la burguesía estaban circunscritos al ámbito hogareño y eran más modestos, y adoptan diseños funcionales menos conformistas. En nuestro caso, dicha decoración creemos poder identificarla gracias a la actividad arqueológica realizada en los sondeos con la aparición en los sondeos de azulejos decorados también con la aparición de restos de la yesería que se correspondería con la zona del arco.

Fig. 77. Palacio de los marqueses de Cartagena

Fig. 78. Palacio de los marqueses de Caicedo

Desde el patio antes de comenzar la intervención arqueológica se observaba la presencia de arcos y pilastras empotradas en el muro y que durante la intervención se localizó que dichas pilastras eran columnas exentas de piedra de Sierra Elvira que estaban labradas en todas sus caras, lo que indicaba que dichos vanos eran diáfanos en su origen, por otro lado también se confirmó la presencia de los dos arcos realizados en ladrillo y trabados con mortero de cal. Conforme se fue avanzando en la actuación arqueológica tras la retirada de los azulejos que se adosaban a ella y su posterior limpieza con chorro de arena con una presión adecuada para no dañar los restos originales se vislumbró la continuación de lo que se venía viendo desde el patio. Tras esta primera parte de la actuación de retirada y limpieza se procedió a llevar a cabo el análisis paramental en el que se enumeran las unidades estratigráficas y las unidades negativas o interfaces en las que se pueden interpretar de que época son.

Fig. 79. Yesería y azulejos

Se puede considerar que todas las interfaces o estructuras negativas son producidas principalmente por las diferentes reformas por las que ha pasado el edificio a lo largo de los años y su dilatada utilización en el tiempo, primero como vivienda señorial y posteriormente utilizada como centro educativo. Las fases de intervenciones que se conocen o que han dejado rastro tanto en el edificio como en documentación escrita son las realizadas para convertir el edificio en centro educativo, primeramente, como instituto en 1863 realizada por el arquitecto Francisco Enrique Ferrer, posteriormente cuando el edificio pasó a la Universidad de Granada se llevaron a cabo otras grandes reformas para adecuarlo a facultad de farmacia en 1919, dicha obra fue llevada a cabo por Fernando Wilhelmi Manzano. Por último, la última gran reforma conocida del edificio se produjo a mediados del S. XX cuando la Universidad de Granada cedió el edificio al Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, en el que el arquitecto que llevó a cabo las obras fue Francisco Prieto-Moreno y Pardo desde 1975 hasta 1979. Con todo lo que venimos diciendo podemos decir sin equivocarnos mucho que el edificio ha sufrido varias grandes reformas y que estas reformas equivalen a los ss. XIX-XX, aparte de todo ello también se conservan las fases originales de la construcción del edificio del s. XVI como son los arcos realizados con ladrillos al igual que el muro, las columnas con su capitel y basa, así como el tapial y el muro de ladrillos que aparece. Las medidas de dichos ladrillos del muro como de los arcos van desde los 28x6 cm a los 30x14x2,5-3 cm. asemejándose y estando en la media de las medidas de los ladrillos de época moderna (S.XVI).

Por lo que respecta al pilar y la hornacina que aparecen a las espaldas del pilar en la habitación (baño) se corresponden con la misma fase constructiva, es decir, de mediados-finales del s. XVI. Mientras que el escudo heráldico situado sobre el pilar data del s. XVIII cuando el palacio pasa a manos de primer marqués de Caicedo.

En cuanto a los muros y su sistema constructivo podemos afirmar que en los machones de piedra separados por los ladrillos tiene una medida aproximada de 46 cm. siendo alguno que otro cajón de una medida diferente de unos 50 y 30 cm. Asemejándose a lo que

viene a ser la media vara castellana de época moderna. Aunque tirando del hilo y comparándolo con otros sistemas constructivos de la provincia de Granada podríamos estar hablando de un muro realizado en el s. XIX a modo de muro de contención o de separación, dado que tras este muro aparece otro muro con características diferentes y muy probablemente sea el muro original. Como ejemplo se puede ver en la fábrica azucarera Santa María en Motril conocida actualmente como la Alcoholicera y perteneciente a la familia Larios.

Fig. 80. Muro contención fábrica azucarera Santa María en Motril

	Dedo	Pulgada	Palmo	Palma	Pic	Palmipié	Codo	Codo 7 palmos	Codo 7,5 palmos	Codo 2 pies	2,5 pies	Vara
	<i>digitus</i>	<i>uncia</i>	<i>palmus</i>	<i>palmus maior</i>	<i>pes</i>	<i>palmipes</i>	<i>cubitus</i>				<i>gradus</i>	
Drusiano	2,08	2,78	8,33	25	33,33	41,66	50	58,33	62,49	66,66	83,33	99,99
	<i>assba</i>		<i>qabda</i>	<i>sibr</i>			<i>ma'muniyya</i>		<i>rassasiyya</i>	<i>arsh</i>		<i>qasab</i>
Islámico	1,96	2,62	7,86	23,57	31,43	39,28	47,14	55	58,93	62,85	78,57	94,28
	<i>digitus</i>	<i>uncia</i>	<i>palmus</i>	<i>palmus maior</i>	<i>pes</i>	<i>palmipes</i>	<i>cubitus</i>				<i>gradus</i>	
Romano	1,85	2,46	7,39	22,18	29,57	36,96	44,36	51,75	55,44	59,14	73,93	88,71
Castellano	1,74	2,32	6,97	20,9	27,86	34,83	41,79	48,755	52,24	55,72	69,65	83,58

Fig. 81. Medidas ladrillo. Fuente: Alejandro Jiménez Hernández. La metrología histórica como herramienta para la arqueología de la arquitectura. La experiencia en los Reales Alcázares de Sevilla

Por lo que se refiere a los ladrillos que aparecen en los muros estos van desde los 28x6 cm a los 30x14x2,5-3 cm. asemejándose y estando en la media de las medidas de los ladrillos de época moderna (S.XVI).

Fig. 82. Parte interior del cenador, lado que da al patio.

Fig. 83. Parte interior del cenador lado que da al interior.

En cuanto a la alacena que aparece al lado de la hornacina y que está rompiendo el muro de ladrillos del siglo XVI, se trataría de una modificación realizada en el muro para la fabricación de una alacena dado que los ladrillos del muro se encuentran rotos debido a los trabajos que tuvieron que realizarse para abrir la alacena. Esta obra debe de tratarse del siglo XIX, muy probablemente la apertura de la alacena tuvo lugar durante la fase de vivienda justo antes de la reconversión del edificio a uso educativo anterior a 1863 o que en esa misma fecha en la que se hizo la primera gran reforma del edificio, es decir, 1863 se hiciera esa misma reforma con la abertura de la alacena para utilización como armario para guardar los libros y útiles empleados en las labores educativas coincidiendo con la reforma del edificio llevada a cabo por el arquitecto Francisco Enrique Ferrer.

Tras todo lo que se ha podido ver durante la actuación arqueológica de dicho edificio es que este ha sufrido varias reformas que en parte lo han llevado a su estado original. Tras dejar su uso como vivienda en 1865 sufrió la primera gran reforma para convertirlo en Instituto de Segunda Enseñanza en el cual se obtuvieron las primeras modificaciones del edificio, otra gran reforma es la sufrida en 1919 para convertirlo en facultad de farmacia y por último otra gran reforma en los años 70 del siglo XX para convertirlo en lo que actualmente es el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia. Todas estas fases de obras y reformas han dejado su huella tanto en los muros del edificio como en el subsuelo con la aparición de cascajos remociones de tierra y vertidos efectuados en la zona, todo ello se ha podido documentar durante las labores arqueológicas.

BIBLIOGRAFÍA

- ✓ ENRÍQUEZ Y FERRER, Francisco. Proyecto de habilitación de un palacio del siglo XVII para Instituto de Segunda Enseñanza, en la calle San Felipe (Granada)
- ✓ IPCE. Proyecto de consolidación del Palacio de los marqueses de Caicedo de Granada. Fondo Proyectos de restauración, Serie Proyectos de intervención. Fecha. 01-01-1977. Signatura PI 81 / 5.
- ✓ IPCE. Proyecto de consolidación del Palacio de los marqueses de Caicedo de Granada. Fondo Proyectos de restauración. Serie Proyectos de intervención. Fecha. 01-01-1976. Signatura PI 81 / 4.
- ✓ IPCE. Proyecto de consolidación de las torres y cubiertas en la fachada principal y en el patio de los marqueses de Caicedo de Granada. Fondo Proyectos de restauración. Serie Proyectos de intervención. Fecha. 01-01-1975. Signatura PI 82 / 1.
- ✓ IPCE. Proyecto de obras de consolidación y restauración del cuerpo del edificio anejo al antiguo palacio de Caicedo, situado en la calle San Gerónimo de Granada. Fondo Proyectos de restauración. Serie Proyectos de intervención. Fecha. 01-01-1975. Signatura PI 1304 / 3.
- ✓ IPCE. Proyecto de consolidación del palacio de Caicedo de Granada. Fondo Proyectos de restauración. Serie Proyectos de intervención. Fecha. 01-01-1971. Signatura PI 86 / 4.
- ✓ IPCE. Proyecto de consolidación del palacio de los marqueses de Caicedo de Granada. Fondo Proyectos de restauración. Serie Proyectos de intervención. Fecha. 01-01-1971. Signatura PI 82 / 2.
- ✓ JEREZ MIR, Carlos. Guía de Arquitectura de Granada. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1.996.
- ✓ JEREZ MIR, Carlos. Guía de Arquitectura de Granada. Editorial Comares, 2003.
- ✓ MARTÍN MARTIN, Eduardo; TORICES ABARCA, Nicolás. Guía de Arquitectura de Granada. Delegación de Granada, Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, Junta de Andalucía Consejería de Obras Públicas y Transportes.
- ✓ VILCHEZ LARA, M.^a del Carmen. Patrimonio inmueble de la Universidad de Granada. Rehabilitación de edificios históricos y nuevas sedes. Tesis doctoral leída en la Universidad de Granada en 2017 (inédita).